

HOFIZ XORAZMIY DEVONI — YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA MA’NAVIY TARBIYA MANBAI SIFATIDA

Xudayberganov Dilmurod Tuxtabayevich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19369342>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Hofiz Xorazmiy devonining Yangi O‘zbekiston sharoitida ma’naviy-ruhiy tarbiya manbai sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda XIV–XV asrlar adabiy muhiti, shoir ijodining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari hamda unda aks etgan vatanparvarlik, ona tiliga sadoqat, komil inson g‘oyalari ilmiy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, devondagi tasavvufiy-falsafiy qarashlarning yosh avlodni ma’naviy kamolot ruhida tarbiyalashdagi o‘rni asoslab beriladi. Hofiz Xorazmiy merosining tarixiy xotirani tiklash, milliy qadriyatlarni mustahkamlash va Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish jarayonidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Hofiz Xorazmiy, devon, ma’naviy tarbiya, Yangi O‘zbekiston, tasavvuf, tarixiy xotira, komil inson, turkiy she‘riyat.

ABSTRACT

This article analyzes the significance of the Divan of Hafiz Khorezm as a source of spiritual and moral education in the conditions of New Uzbekistan. The study scientifically illuminates the literary environment of the XIV-XV centuries, the ideological and artistic features of the poet's work, and the patriotism, devotion to the native language, and the ideals of the perfect person reflected in it. It also substantiates the role of the mystical and philosophical views in the Divan in educating the younger generation in the spirit of spiritual maturity. The significance of the legacy of Hafiz Khorezm in the process of restoring historical memory, strengthening national values, and laying the foundation of the Third Renaissance is revealed.

Keywords: Hafiz Khorezm, Divan, spiritual education, New Uzbekistan, Sufism, historical memory, perfect person, Turkish poetry.

XIV–XV asrlar Markaziy Osiyo tarixida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy yuksalishlar bilan ajralib turadigan muhim davr hisoblanadi. Bu davrda ilm-fan, adabiyot, san‘at va ma’naviy hayotda yuz bergan rivojlanishlar Sharq uyg‘onishining yangi bosqichini boshlab berdi. Ayniqsa, Temuriylar davrida shakllangan ilmiy-adabiy muhit jamiyatning ma’naviy-intellektual taraqqiyotiga kuchli turtki berdi. Mazkur tarixiy jarayonlar bugungi kunda Yangi O‘zbekiston sharoitida ilgari surilayotgan Uchinchi Renessans g‘oyasining tarixiy ildizlarini o‘rganishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.[1]

Temuriylar davrida shakllangan boy adabiy meros, jumladan, turkiy she‘riyat taraqqiyoti, inson kamoloti, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni ulug‘lash kabi g‘oyalar zamonaviy ma’naviy tarbiya tizimi uchun muhim manba vazifasini o‘taydi.

XIV–XV asrlarda Xorazm, Buxoro, Samarqand, Hirot kabi madaniy markazlarda ijodiy muhit shakllanib, adabiyot va ilm-fan taraqqiy etdi. Bu davr ijodkorlari o‘z asarlarida insonparvarlik, komillik, ma’naviy poklik, ezgulik va adolat g‘oyalarini ilgari surdilar. Turkiy va forsiy adabiy an‘analar o‘zaro uyg‘unlashib, yangi badiiy-estetik tamoyillar vujudga keldi. Ana shunday adabiy muhitda yetishib chiqqan shoirlardan biri Hofiz Xorazmiy bo‘lib, u o‘z davrining yetuk

ijodkorlaridan biri sifatida bizga ma'lum. Uning devoni nafaqat badiiy meros, balki ma'naviy-ruhiy tarbiya manbai sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

Hofiz Xorazmiy ijodida vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, ona tiliga hurmat, ma'naviy poklanish va komil inson g'oyalari markaziy o'rin egallaydi. Shoir o'z she'rlarida turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini keng namoyon etib, milliy adabiyot taraqqiyotiga katta hissa qo'sha olgan. Bu jihat uning quyidagi mashhur misralarida yaqqol namoyon bo'ladi:

*Teng bo'la bilmas edi Hofiz bila Xorazmda,
Turkiy ayta tirilur bo'lsa bu damda Sanjariy.*[2]

Mazkur misralarda shoir turkiy tilning badiiy salohiyatini ta'kidlab, ona tilida ijod qilishni milliy g'urur ifodasi sifatida talqin etadi. Bu g'oya bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tiliga sadoqat, milliy madaniyatni asrab-avaylash va rivojlantirish masalalari Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, Hofiz Xorazmiy ijodi milliy o'zlikni anglash va ma'naviy-ruhiy tarbiya tizimini boyitishda muhim manba vazifasini o'taydi.

Shoir merosining ilmiy muomalaga kirib kelishi ham o'ziga xos tarixga ega. Uzoq vaqt davomida Hofiz Xorazmiy nomi va asarlari adabiyotshunoslik tadqiqotlaridan chetda qolgan. Faqat Hamid Sulaymon ilmiy izlanishlari natijasida, XX asrning 80-yillarida Hindistonning Haydarobod shahrida topilgan devon nusxasi orqali shoir ijodini chuqur o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi.[3]

Mazkur devon 37264 misradan iborat bo'lib, unda 1052 ta g'azal, 9 ta qasida, shuningdek muxammas, tarje'band, tarkibband, ruboiy va qit'alar jamlangan. Buday janrlar rang-barangligi shoirning badiiy mahorati va adabiy tafakkurining kengligini ko'rsatadi. Ayniqsa, g'azal janrining ustuvorligi uning lirikasida insoniy tuyg'ular, ma'naviy kechinmalar va falsafiy qarashlar muhim o'rin egallaganini tasdiqlaydi.

Hofiz Xorazmiy devonida tasavvufiy-falsafiy qarashlar ham muhim o'rin tutadi. Shoir insonning ichki dunyosi, ruhiy poklanish, dunyo va oxirat o'rtasidagi muvozanat masalalarini badiiy talqin etadi. Bu jihat quyidagi qit'ada o'z ifodasini topgan:

*Kom-i jonni tilama, ey oqil,
Chun bu olamning ichra yo'qdur kom.
Kom agar bo'lsa erdi olamda,
Topg'ay erdi tan ichra jon orom.
Besaranjom ko'runur ishlar,
Chun ko'runmas jahon ishinda nizom.
Oqidbat chun jahonda qolmasmiz,
Yaxshi uldurki, yaxshi qolsa nom.*[4]

Mazkur qit'ada shoir dunyo ne'matlarining o'tkinchiligi va inson hayotining ma'naviy mohiyatini ochib beradi. U moddiy manfaatlardan ko'ra ma'naviy kamolotni ustuvor qo'yadi. "Yaxshi uldurki, yaxshi qolsa nom" degan xulosa esa inson umrining mazmuni ezgu amal va yaxshi nom qoldirish bilan belgilanadi degan g'oyani ilgari suradi. Bu qarashlar tasavvuf ta'limotidagi komil inson konsepsiyasi bilan uyg'unlashadi.[5]

Hofiz Xorazmiy devoni Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviy-ruhiy tarbiya tizimini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shoir ijodida ilgari surilgan g'oyalar yosh avlodni vatanparvarlik, halollik, komillik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bugungi

kunda yoshlarni milliy qadriyatlarga sodiq, ma'naviy yetuk shaxslar etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda tarixiy-adabiy merosdan samarali foydalanish muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Hofiz Xorazmiy devonidagi g'oyalar yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitish, ularni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shoirning insoniy fazilatlarini ulug'lovchi qarashlari, ezgulik va adolatni targ'ib etuvchi fikrlari zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilinishi mumkin. Ayniqsa, ona tiliga hurmat, milliy o'zlikni anglash, ma'naviy poklanish kabi g'oyalar bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, Hofiz Xorazmiy devoni nafaqat XIV–XV asrlar adabiy merosining muhim namunasi, balki Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviy tarbiya manbai sifatida ham alohida ahamiyatga ega. Shoir ijodida aks etgan vatanparvarlik, ona tiliga sadoqat, komil inson g'oyalari bugungi kunda yosh avlodni ma'naviy-ruhiy jihatdan yetuk shaxslar etib tarbiyalashda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bois, Hofiz Xorazmiy merosini chuqur o'rganish va zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonlariga samarali tatbiq etish Yangi O'zbekiston sharoitida Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishda muhim nazariy va amaliy omillardan biri sifatida baholanadi. Shoir ijodidagi vatanparvarlik, ona tiliga sadoqat, komil inson g'oyalari nafaqat milliy adabiyot va tarixiy xotirani boyitadi, balki yosh avlodni ma'naviy-ruhiy yetuklik va jamiyatga foydali shaxs sifatida tarbiyalashning mustahkam asosi vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muratova D. Mamlakatimiz yoshlari bilan taraqqiyotga erishishning zamonaviy yo'llari // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, vol. 3, no. 1-2, 2023, pp. 476-482.
2. Hofiz Xorazmiy she'riyatidan. - T.: O'zKPMK, 1980. - 80 b.
3. Sh.Y. Kurbanova. Hofiz Xorazmiy merosining pedagogik talqini va Hamid Sulaymon ilmiy izlanishlarining ta'limdagi o'rni // Hamid Sulaymon nomidagi Respublika yosh matnshunoslarining ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - T.; 2025, - 199-200 b.
4. Hofiz Xorazmiy. Devon. II tomlik. 2-kitob. - T.: O'zKPMK, 1981. - 294 b.
5. Sh.Ye.Kurbanova. Hofiz Xorazmiy lirikasida shaxs kamoloti: badiiy tahlil va didaktik talqin // *Globallashuv davrida turkologiya rivoji masalalari va ta'lim mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. - Samarqand: 2025. - 308-309 b.
6. Akhmetshin, E., Myakota, V., Getskina, I., Avrutina, A., Basmanova, A., Burenkova, D., & Kurbanova, S. (2025). Abordagens modernas para o desenvolvimento da competência profissional do tradutor sob a influência do desenvolvimento da IA. *Revista on line de Política e Gestão Educacional*, e025115-e025115.
7. To'xtabayevich KD, Yeldashbayevna KS. Hofiz Xorazmiy ijodidagi badiiy qarashlarning didaktik tafsilligi va uning o'rganishi // Ko'p fanli tadqiqot va ta'lim bo'yicha xalqaro konferensiya. - 2025. - T. 2. - № 3. - 101-107-betlar.